

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДИМОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Марданов Жасурбек Отабек ўғли

Слушатель магистратуры Правоохранительной
Академии Республики Узбекистан

E-mail: jasur.mardanov@inbox.ru

Аннотация: В данном тезисе рассматривается теоретико-правовые основы института судимости по уголовному законодательству Республики Узбекистан, в частности становление и развитие института судимости в Республики Узбекистан. Также в работе рассмотрены правовые последствия, погашение и снятие судимости по уголовному законодательству Республики Узбекистан, правовые значения института судимости. На основе изучения опыта ведущих зарубежных стран, разработаны предложения и рекомендации по усовершенствованию института судимости по уголовному законодательству Республики Узбекистан.

Ключевые слова: судимость, уголовное право, осужденный, снятие и погашение судимости, цифровизация, электронный реестр осужденных

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI JINOYAT QONUNCHILIGI BO'YICHA SUDLANGANLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Mardanov Jasurbek Otabek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish Akademiyasi magistratura tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi bo'yicha sudlanganlik institutining nazariy-huquqiy asoslari, xususan, O'zbekiston Respublikasida sudlanganlik institutining shakllanishi va rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ishda o'zbekiston Respublikasining jinoyat qonunchiligi bo'yicha sudlanganlikning huquqiy oqibatlari, bekor qilinishi va bekor qilinishi, sudlanganlik institutining huquqiy ahamiyati ko'rib chiqilgan. Yetakchi xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish asosida O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchiligi bo'yicha sudlanganlik institutini takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: sudlanganlik, jinoyat huquqi, sudlanganlik, sudlanganlikni olib tashlash va to'lash, raqamlashtirish, mahkumlarning elektron reestri

PROSPECTS FOR IMPROVING THE INSTITUTION OF CRIMINAL RECORD UNDER THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Mardanov Jasurbek Otabek ugli

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Master's degree student in Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan

Abstract: This article examines the theoretical and legal foundations of the institute of criminal record under the criminal legislation of the Republic of Uzbekistan, in particular, the formation and development of the institute of criminal record in the Republic of Uzbekistan. Having defined a criminal record as a single criminal law phenomenon consisting of several components, one of which is the complex of its general legal consequences, it is advisable to investigate the relationship of these components to each other, as well as to other related institutions of criminal law. The paper also considers the legal consequences

Key words: criminal record, criminal law, convict, removal and repayment of criminal record, digitalization, electronic register of convicts

Негативные последствия судимости, влияющие на жизнь бывших осужденных, выходящие за рамки любого вынесенного судом приговора, часто становятся предметом исследований ученых и практиков (социологов, правоведов, медиков, социальных работников и проч.). В Конституции Республики Узбекистан новой редакции закреплено о том, что права и свободы человека могут быть ограничены только в соответствии с законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, здоровья населения, общественной нравственности, прав и свобод других лиц, обеспечения общественной безопасности и общественного порядка [19].

На данный момент многие правовые институты в уголовном праве не на должном уровне изучены, что создаёт теоретико-правовую неопределенность

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

относительно проблемных моментов развития, в частности института прекращения судимости. Так, неисследованными остаются другие основания, помимо перечисленных в Уголовном кодексе, для снятия судимости, особенности погашения судимости иностранных лиц, возможности применения цифровых технологий в юридической документации, связанной с обращением лиц с заявлениями о снятии судимости, и многие другие.

Как правильно отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёев, «известно, что при отборе кадров в государственные органы действовала оставшаяся нам от прошлого система. Из-за судимости близких родственников граждан не принимали на работу или не назначали на руководящие должности. Вследствие такого неприемлемого подхода многие молодые люди, квалифицированные специалисты оказались без вины виноватыми, страдали за деяния родственников» [11]. Также главой государства «отмечена необходимость четко прописать в Основном законе, что судимость лица и вытекающие из нее правовые последствия не могут быть основанием для ограничения прав его родственников» [10].

Судимость, являясь хоть объективным явлением, связана с негативными социальными последствиями для лица, её имеющего. Данные сложности создают риск для совершения новых правонарушений, потому что судимый человек в обществе воспринимается как опасный и нежелательный, что ограничивает ряд его прав.

Историко-правовое исследование института судимости имеет значение, во-первых, для развития теории уголовного права, во-вторых, для совершенствования уголовного законодательства и, в-третьих, для его эффективного применения на практике. С помощью ретроспективного анализа можно проследить поэтапное становление института судимости и выявить

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

закономерности его развития, а также использовать их в дальнейшем как более эффективные правовые средства в области борьбы с преступностью, особенно рецидивной.

Стратегии действий, судебно-следственная и правоприменительная практика свидетельствуют о наличии существенных проблем и пробелов, препятствующих полноценной реализации судебно-правовых реформ. В связи с этим в мае 2018 года было принято постановление Президента Республики Узбекистан №ПП–3723 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы уголовного и уголовно-процессуального законодательства» [12].

До настоящего времени в уголовном праве Республики Узбекистан вопрос становления и развития института судимости в качестве объекта научного исследования не рассматривался, данная работа является первой попыткой ретроспективного анализа норм ранее действовавшего уголовного законодательства о регламентации этого института.

На территории исторического и современного Узбекистан общественные отношения регулировались различными социальными нормами: религиозными, моральными, правовыми и другими.

На территории исторического Узбекистана возникает исламская («Ислам», араб. букв. – покорность) правовая система, процесс ее распространения в основном завершается в IX–X вв [4]. Изучение исламского права особо значимо для узбекского народа, поскольку более 90 % населения Узбекистана являются последователями этой религии. Главный источник исламского права – Коран (в переводе с арабского – «чтение»), который содержит основные постулаты мусульманского вероучения. Коран был ниспослан Аллахом своему посланнику – Мухаммеду (Благословит его Аллах и приветствует) [4].

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

В философской энциклопедии верно отмечено, что Коран фундамент ислама. Книг центризм ислама выражается в безусловном значении Корана, как в повседневной жизни мусульман, так и в мусульманском богословии, культе, праве, социально-этической доктрине» [20]. В тексте Корана содержится ряд правовых норм, например:

1) Поистине, Аллах (Бог, Господь) повелевает, чтобы вы выполняли обязательства, взятые на себя перед другими, а если выносите решение между людьми, то будьте справедливы! (Аят 58 Сура 4 «ан-Ниса» (Женщины));

2) [Вы, мусульмане (покорные Богу), должны помнить Его наказ:] помогайте друг другу во всем благом и в [сохранении] набожности! И не помогайте друг другу в грехе и вражде (Аят 2 Сура 5 «ал-Маида» (Трапеза)) [3];

3) И кто совершил [хоть] на вес пылинки (атома) добра (блага) [хоть бы чуть-чуть], непременно увидит это. А кто совершил [хоть] на вес пылинки (атома) зла [хотя бы немножко, чуточку] обязательно увидит это [то есть ничто не останется незамеченным, не затеряется из личного дела кого-либо из людей или джиннов] (Аят 7–8 Сура 99 «аз-Зальзала – Землетрясение») [2].

Из указанных положений становится ясно, что судам предписано выносить справедливые решения, включая случаи, когда совершенные преступления кажутся малозначительными. В таких случаях даже наименьшие нарушения не останутся незамеченными и не будут исключены из личного дела каждого нарушителя.

Ряд источников исламского уголовного права, безусловно, свидетельствует о том, что наказание всегда ужесточалось при повторном совершении преступления. За употребление спиртных напитков, согласно хадисам и доктрине мусульманского права, полагалось от 40 до 80 ударов

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

плетью по голому телу. В случае трех или более раз совершения данного преступления, лицо может быть казнен [14]. П.А.Карасевич писал: «Юриспруденция у мусульман тесно связана с богословием: юрист должен быть богословом, а богослов юристом» [7].

Изучая правила исламского права, связанные с юридическими вопросами, важно отметить, что в уголовном законодательстве исламского периода присутствовали некоторые аспекты судебного процесса. Эти аспекты можно обнаружить в нормах исламского уголовного права, касающихся применения наказания.

В Коране аят 38 суры 5 «Аль-маида» содержит следующий текст: «Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за то, что они совершили. Таково наказание от Аллаха, ведь Аллах – Могущественный, Мудрый» [13]. Современные ученые [6] разъясняют содержание данного аята следующим образом. В случае если человек совершил воровство повторно, ему следует отсечь левую ногу, в третий раз – отрезать левую руку, а в четвертый раз – правую ногу или приговорить его к пожизненному заключению. Другой известный религиозный деятель Р. Ш. Аляутдинов трактует также этот аят, чтобы подобного рода преступления искоренились в обществе [2].

Ужесточение наказания при повторном совершении преступления также встречается в некоторых хадисах, которые приводят специалисты [8], исследовавшие различные вопросы шариата [15]. Термин «Шариат» трактуется учеными по-разному. Одни говорят, что это «путь, начертанный Аллахом, идя по которому правоверный мусульманин может достичь нравственного совершенства, мирского благополучия и попасть в рай» [18], а другие называют «Шариат» «пунктом встречи религии, нравственности и права» [9].

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Институт судимости — это совокупность норм уголовного права, которые регулируют правовое положение лиц, осужденных за совершение преступлений, а также последствия судимости для них и для общества. Институт судимости имеет исторические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты, которые отражают его сущность, цели, функции и роль в механизме предупреждения и борьбы с преступностью.

По мнению Д.А. Семенова, судимость представляет собой «особое правовое состояние лица, при назначении конкретной меры реагирования уголовного закона в виде наказания, обусловленного рядом негативных право ограничений, имеющих как уголовно-правовой, так и иной характер» [5].

А.Ю. Соболев также определяет судимость как правовое состояние лица, созданное фактом осуждения его судом за совершенное преступление, длящееся со дня вступления обвинительного приговора в законную силу до истечения ограниченного законом срока и заключающееся в наступлении для этого лица в случаях, предусмотренных законом, определенных последствий уголовно-правового и общеправового характера [17].

Судимость выступает правовым состоянием лица, вызванным фактом его осуждения за преступление. Возникнув вследствие осуждения лица за совершение преступления и назначения ему наказания [1], на протяжении всего своего существования способна порождать и приводить в действие комплекс негативных для данного лица последствий уголовно-правового характера. Суть судимости составляет специфическое юридическое состояние лица, т. е. «особый юридический факт, определяющий правую связь осужденного к наказанию субъекта с государством, от имени которого вынесен обвинительный приговор».

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

Уголовное законодательство Республики Узбекистан определяет судимость как правовое последствие осуждения за преступление, которое выражается в ограничении или лишении осужденного некоторых прав и свобод, а также в наложении на него дополнительных обязанностей и ответственности. Судимость возникает со дня вступления в законную силу обвинительного приговора суда и действует до момента ее погашения или снятия. Погашение судимости происходит по истечении определенного срока после отбытия или освобождения от наказания, если осужденный не совершил нового преступления. Снятие судимости может быть осуществлено досрочно по решению суда по ходатайству осужденного или по инициативе органов, осуществляющих уголовно-исполнительный контроль.

Достаточно распространенной позицией является признание судимости специфическим правовым положением. Так, З.А. Незнамова указывает, что «судимость – это особое правовое положение лица, созданное фактом его осуждения к определенной мере наказания за совершенное преступление» [22].

Близкой позиции придерживается А.В. Наумов, указывая, что «судимость есть особое правовое последствие обвинительного приговора с применением наказания, определяющее особое правовое положение лица, признанного судом виновным в совершении преступления и осужденного к уголовному наказанию» [23].

Институт судимости имеет важное значение для уголовного права и уголовного процесса, так как он влияет на:

- Квалификацию преступления. Судимость может быть учтена при определении степени общественной опасности деяния, его квалификации и санкции. Например, судимость может быть признаком рецидива, отягчающего

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

наказание, или основанием для применения дополнительных мер уголовно-правового характера.

- Применение мер пресечения. Судимость может быть учтена при выборе меры пресечения, которая должна обеспечить надлежащее проведение уголовного судопроизводства и исполнение приговора. Например, судимость может быть основанием для избрания более строгой меры пресечения, такой как заключение под стражу или домашний арест.

- Назначение наказания. Судимость может быть учтена при назначении наказания, которое должно соответствовать тяжести и характеру преступления, а также личности виновного. Например, судимость может быть основанием для назначения более сурового наказания, такого как лишение свободы или обязательные работы, или для отказа в смягчении наказания, таком как условное осуждение или замена наказания более мягким видом.

- Исполнение наказания. Судимость может быть учтена при исполнении наказания, которое должно способствовать исправлению осужденного и предупреждению новых преступлений. Например, судимость может быть основанием для применения более строгих условий отбывания наказания, таких как особый режим или дополнительные ограничения, или для отказа в предоставлении льгот и поощрений, таких как удель, перевод на более мягкий режим или условно-досрочное освобождение.

Следует отметить, что в рамках 15 цели Стратегии развития Нового Узбекистана поставлена задача реализации «эффективного судебного контроля за деятельностью государственных органов и должностных лиц, а также обеспечения открытости и прозрачности в формировании судебного корпуса, внедрение таких демократических принципов, как выборность и подотчетность при назначении на руководящие должности в судебной

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org./](http://bestarticle.fast-page.org/)

системе, осуществления работ по систематизации нормативно-правовых актов, регулирующих судебную систему». Данные, и многие другие задачи, сформулированные в стратегических правовых документах нашей страны, создают предпосылки для дальнейшей правовой работы над совершенствованием практики применения институтов погашения и снятия судимости, прибавления в данную работу особенностей и возможностей цифровизации, цифровых отношений, что в будущем может открыть возможности применения искусственного интеллекта в документально-правовой работе, например при решении вопросов по заявлениям о снятии судимости, поданных в суды со стороны заявителей. Однотипность правовых действий вполне может выполнять искусственный интеллект, так как соответствие поданных заявлений требованиям законодательства будет наблюдаться более точно, что в полной мере может уменьшить «человеческий фактор» в решении данных вопросов. Но данный аспект документально-правовой работы по снятию судимости сейчас перспективный.

Приведенный и проанализированный обзор актуальных вопросов оснований, уголовно-правовых аспектов погашения и снятия судимости позволил сформулировать следующие перспективные направления совершенствования соответствующих уголовно-правовых норм:

1. Необходимо учесть необходимость разработки Пленумом Верховного суда постановления, касающегося вопросов возникновения и прекращения судимости и решить данный вопрос в пользу расширения материалов судебной практики по погашению и снятию судимости;

2. Для обеспечения эффективности погашения и снятия судимости предлагается ввести электронный реестр данных о лицах, имеющих судимость, и возможность рассмотрения их заявлений о снятии (прекращении)

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

судимости посредством обращения в суд, но мобильного разрешения вопроса через возможности информационных технологий. В будущем предполагается использование технологий искусственного интеллекта для решения этой, и многих других задач документально-правовой работы. Для этого необходимо скоординировать большие материально-финансовые и кадровые ресурсы;

3. С учетом достижений зарубежного опыта по ресоциализации личности, имеющей судимость за совершение преступления, предлагается стимулировать среди данных лиц научно-пропагандистскую деятельность, направленную на предупреждение и профилактику преступности в стране, как на возмездной, так и на безвозмездной основе;

4. В приоритете должна оставаться деятельность социальных учреждений (организаций), деятельность которых направлена на адаптацию статуса лиц, имеющих судимость, к запросам общества в части трудовой и предпринимательской деятельности. При этом, по отношению ко многим организациям можно предложить обеспечивать конфиденциальность сведений о судимости лица, придать им отчасти статус конфиденциальной информации, составляющей объект информации о личной жизни человека. Реализация данной меры позволит лицу, вставшему на путь исправления, не испытывать весь груз социального отторжения его личности в различных проявлениях законной трудовой и предпринимательской деятельности.

5. В наиболее общих аспектах прекращения судимости предлагаем следующие преобразования в ряде статей УК Республики Узбекистан. Считаю целесообразным расширить часть 4 статьи 77 УК.

REFERENCES

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

- 1) Abzalova H. Theoretical foundations of establishing criminal liability for premeditated murder for hire. The journal Review of law sciences. 2018 // Source: <https://cyberleninka.ru>
- 2) Alyautdinov Sh. R. Translation of the meanings of the Holy Quran. – p. 514.
- 3) Alyautdinov Sh. R. Translation of the meanings of the Holy Quran: in 4 volumes – St. Petersburg: DILYA, 2017. Vol. 1. – p. 414.
- 4) Buriev. B. The effect of Muslim law on the territory of pre-revolutionary Tajikistan (VIII - early XX centuries). - Dushanbe, 1999. – p. 34.
- 5) Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation / ed. by A. I. Raroga. M., 2012. p. 161.
- 6) Interpretation of the Holy Quran "Relief from the Generous and Merciful": Semantic translation of the Quran into Russian with comments by Abd ar-Rahman al-Saadi: in 3 volumes / translated from Arabic by E. Kuliyeu. 2nd ed., ispr. – M.: Umma, 2012. Vol. 1. pp. 690-691.
- 7) Karasevich P. A. Muslim law and the last state reform in Turkey. – M.: Roman, 1877. – p. 20.
- 8) Kerimov G. M. Sharia: The Law of Muslim life. Sharia's answers to the problems of modernity. – St. Petersburg: DILYA, 2012. – p. 197.
- 9) Kvashis V. E. Where the death penalty goes. World trends, problems and prospects / preface by Dr. Yurid. of Sciences, professor Y.E.Pudovochkina. – St. Petersburg: Law Center-Press, 2011. – p. 96.
- 10) Mirziyoyev Sh.M. Our main goal is to ensure stability in society and the continuous development of the country. 06/20/2022 // Source: <https://president.uz/ru/lists/view/5272>.
- 11) Report of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev at the solemn meeting dedicated to the 25th anniversary of the adoption

of the Constitution of the Republic of Uzbekistan. 07.12.2017. // Source: <https://president.uz/ru/lists/view/1328>.

12) Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 14, 2018 No PP-3723 "On measures to improve the system of criminal and criminal procedure legislation".

13) Sablukova G. S. Koran. Translated from Arabic. 3rd ed. – Kazan: Central Printing House, 1907. pp. 204-205.

14) Sadagdar M. I. Fundamentals of Muslim law. – M., 1968. – p. 115.

15) Sharia (Arabic. "ash-shar-a" – "Law", "clearly established path") is a set of beliefs and religious and legal norms that a Muslim must follow.

16) Shautaeva G. H. Criminal record in the criminal law of Russia and its legal significance: dis. ... cand. Jurid. Sciences'. Izhevsk, 2000. – p. 213; Marshenov A. Yu. Development of the institute of criminal record in the criminal law of the Russian Federation: dis. ... cand. Jurid. Sciences'. – Rostov N/D., 2002. – p. 198; Grammaticikov M. V. Criminal record: historical, criminal law and criminal executive aspects: dissertation ... cand. Jurid. Sciences'. – Krasnoyarsk, 2002. – p. 195.

17) Sobolev A. Yu. Terms of criminal record in criminal law: abstract of the dissertation ... cand. Jurid. Sciences. M., 2000. p. 11.

18) Syukiyainen A. R. Muslim law (Sharia and Fiqh) // Islam and Muslims in Russia. – M., 1999. – p. 65.

19) The Constitution of the Republic of Uzbekistan. <https://lex.uz/docs/6445147>.

20) The New Philosophical Encyclopedia: in 4 volumes. – M.: Thought, 2010. Vol. 2. E-M. pp. 310-312.

21) Zeldov S. I. Institute of criminal record in Soviet criminal law: abstract of the thesis ... cand. Jurid. Sciences. – M., 1967. – p. 16; Golina V. V. Repayment and removal of a criminal record under Soviet criminal law: abstract. dis. ... cand.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Jurid. Sciences'. – Kharkov, 1972. – p. 20; Stepanenko M. V. Criminal record and its legal consequences (controversial and unresolved problems): abstract of the dissertation ... cand. Jurid. Sciences. – M., 1984. – p. 23.

22) Criminal law. General part / edited by I. Ya. Kozachenko, Z. A. Neznamova. M., 2009. p. 466.

23) Naumov A.V. Russian criminal law: a course of lectures: in 3 volumes. Vol. 1. General part. M., 2010. p. 503.